

Tenis Oyuncularında Throwers 10 Egzersizlerinin Servis Hızı ve İsbet Oranına Etkisi

The Effect of Throwers 10 Exercises on Serve Speed and Accuracy in Tennis Players

Hakan Gürel¹, Kenan Işıldak²

*Correspondence:

Hakan Gürel
hakangurel@hotmail.com.tr

¹Süleyman Demirel Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Isparta,
Türkiye /
hakangurel@hotmail.com.tr
Orcid: 0000-0002-8488-993X

²Süleyman Demirel Üniversitesi,
Spor Bilimleri Fakültesi, Isparta,
Türkiye / kenanisildak@sdu.edu.tr
Orcid: 0000-0002-7164-3500

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21005616>

Received / Gönderim: 16.04.2026

Accepted / Kabul: 09.06.2026

Published / Yayın: 23.06.2026

Volume 3, Issue 2, June, 2026

Cilt 3, Sayı 2, Haziran, 2026

How to Cite This Article

APA 7
Gürel, H., & Işıldak, K. (2025). Tennis oyuncularında Throwers 10 egzersizlerinin servis hızı ve isbet oranına etkisi. *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS)*, 3(2), 566–581.
<https://www.ijoss.org/Archive/v3-i2/ijoss-Volume3-issue2-11.pdf>

Vancouver

Gürel H, Işıldak K. Tennis oyuncularında Throwers 10 egzersizlerinin servis hızı ve isbet oranına etkisi. *Int J Health Exerc Sport Sci (IJOSS)*. 2025;3(2):566-581. Available from: <https://www.ijoss.org/Archive/v3-i2/ijoss-Volume3-issue2-11.pdf>.

Öz

Bu çalışmanın amacı, Thrower's 10 egzersiz programının genç tenisçilerde vuruş hızı ve isbet performansı üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmaya yaş ortalaması 13,0±0,8 yıl olan toplam 20 genç tenisçi katılmış ve katılımcılar randomize olarak deney (n=10) ve kontrol (n=10) gruplarına ayrılmıştır. Deney grubu 8 hafta boyunca rutin tenis antrenmanlarına ek olarak haftada iki gün Thrower's 10 egzersiz protokolünü uygulamış, kontrol grubu ise yalnızca rutin antrenmanlarına devam etmiştir. Ön ve son testlerde servis, forehand ve backhand vuruş hızları ile Hewitt servis isbet testi skorları ölçülmüştür. Veriler bağımlı ve bağımsız örneklem t-testleri ile analiz edilmiştir (p<0,05). Bulgular, deney grubunda forehand ve backhand vuruş hızlarında anlamlı artışlar olduğunu göstermiştir (p<0,05). Ayrıca deney grubunda backhand isbet oranında anlamlı iyileşme saptanmıştır (p=0,046). Avantaj (sol) servis hızında ise anlamlılığa yakın bir artış gözlenmiştir (p=0,056). Gruplar arası karşılaştırmalarda deney grubunun avantaj servis performansının (hız ve isbet) kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç olarak Thrower's 10 egzersizlerinin genç tenisçilerde vuruş hızı ve servis performansının geliştirilmesine katkı sağlayabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Skapular stabilizasyon, rotator manşet kuvveti, kinetik zincir, üst ekstremité performansı, nöromusküler adaptasyon

Abstract

The purpose of this study is to examine the effects of the Thrower's 10 exercise program on stroke speed and accuracy performance in young tennis players. A total of 20 young tennis players with an average age of 13.0±0.8 years participated in the study, and participants were randomly assigned to either the experimental (n=10) or control (n=10) groups. The experimental group performed the Thrower's 10 exercise protocol twice a week for 8 weeks in addition to their routine tennis training, while the control group continued only their routine training. Pre- and post-test measurements included serve, forehand, and backhand stroke speeds, as well as Hewitt serve accuracy test scores. Data were analyzed using dependent and independent sample t-tests (p<0.05). Findings showed significant increases in forehand and backhand stroke speeds in the experimental group (p<0.05). Furthermore, a significant improvement in backhand accuracy was observed in the experimental group (p=0.046). A near-significant increase was observed in the speed of the advantage (left) serve (p=0.056). Intergroup comparisons revealed that the experimental group's advantage serve performance (speed and accuracy) was higher than that of the control group (p<0.05). In conclusion, Thrower's 10 exercises may contribute to improving stroke speed and serve performance in young tennis players.

Keywords: Scapular stabilization, rotator cuff strength, kinetic chain, upper extremity performance, neuromuscular adaptation

<https://www.ijoss.org/Archive/v3-i2/ijoss-Volume3-issue2-11.pdf>

GİRİŞ

Tenis, tüm yaş gruplarında yaygın olarak yapılan ve hem aerobik hem de anaerobik enerji sistemlerini zorlayan çok yönlü bir spor dalıdır. Oyunun doğası gereği yüksek hızda yön değişimleri, tekrarlı üst ekstremitte hareketleri ve asimetrik kas kullanımı, sporcunun fiziksel ve nöromusküler kapasitesini etkin biçimde kullanmasını gerektirir (Kovacs, 2007). Teniste servis, forehand ve backhand gibi temel vuruşlar yalnızca teknik beceriyle değil, aynı zamanda üst ekstremitte kas kuvveti, omuz çevresi stabilizasyonu, gövde rotasyon kontrolü ve alt ekstremiteden üretilen kuvvetin aktarımıyla bütüncül bir şekilde ilişkilidir (Baechle & Earle, 2008; Kibler ve ark., 2007). Bu nedenle tenis performansının değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik antrenman yaklaşımlarının çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir. Modern performans antrenmanlarında tenis oyuncularında sık görülen omuz sakatlıklarının önlenmesi önemli bir yer tutmaktadır. Dominant kolun tekrarlı kullanımı sonucunda ortaya çıkabilen rotator manşet kas zayıflıkları, skapular disfonksiyonlar ve glenohumeral instabilite hem performansı olumsuz etkileyen hem de antrenman sürekliliğini tehdit eden önemli risk faktörleri arasında yer almaktadır (Cools ve ark., 2015). Bu tür problemler yalnızca sağlık açısından kayıplara yol açmakla kalmayıp teknik performans, koordinasyon ve vuruş dengesi üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Bu nedenle omuz stabilizasyonunu geliştiren ve yaralanma riskini azaltan kanıta dayalı egzersiz programlarının uygulanması önem kazanmaktadır.

Bu doğrultuda geliştirilen Thrower's 10 Egzersiz Protokolü, özellikle rotator manşet ve skapular kas gruplarını hedefleyen fonksiyonel bir egzersiz serisi olarak literatürde yer almaktadır (Wilk ve ark., 2002). Program başlangıçta beyzbol atıcıları için tasarlanmış olsa da zamanla omuz stabilizasyonu gerektiren farklı spor branşlarına, özellikle tenise uyarlanmıştır. Thrower's 10 egzersizleri izometrik ve izotonik kas kuvvetinin geliştirilmesini, skapulotorasik ritmin iyileştirilmesini ve omuz dayanıklılığının artırılmasını hedeflemektedir. Bu özellikleri sayesinde yalnızca sakatlık önleyici bir yaklaşım değil, aynı zamanda sportif performansı destekleyen bir antrenman yöntemi olarak değerlendirilmektedir (Escamilla ve ark., 2009; Reinold ve ark., 2008). Bununla birlikte mevcut literatürde omuz merkezli egzersiz programlarının etkileri çoğunlukla propriosepsiyon, hareket açıklığı ve kas dayanıklılığı gibi değişkenler üzerinden incelenmiş, tenis branşına özgü performans göstergeleri sınırlı düzeyde ele alınmıştır. Tenis vuruşlarının temelinde, alt ekstremiteden başlayarak gövde, omuz ve kol aracılığıyla rakete aktarılan kinetik zincir yer almaktadır ve bu zincirdeki zayıf halkalar performansı doğrudan etkileyebilmektedir (Rechel ve ark., 2008). Bu nedenle omuz bölgesinin güçlendirilmesi yalnızca sakatlanma önleyici bir yaklaşım değil, aynı zamanda performans artırıcı bir unsur olarak da değerlendirilmektedir. Ancak Thrower's 10 egzersizlerinin tenis branşına özgü performans parametreleri üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, elit altyapı düzeyinde tenis oynayan sporcularda Thrower's 10 egzersizlerinin servis, forehand ve backhand vuruş hızları ile isabet oranları üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Araştırmanın literatürdeki sınırlı çalışmalara katkı sağlaması ve tenis performansını geliştirmeye yönelik uygulanabilir bir model sunması hedeflenmektedir.

MATERYAL ve YÖNTEM

Bu araştırma, kontrollü ön-test/son-test randomize bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın amacı, elit düzeyde tenis oynayan bireylerde Thrower's 10 egzersiz protokolünün, servis, forehand ve backhand vuruşlarına ait hız ve isabet oranı gibi performans parametreleri üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Çalışma ilgili üniversitenin Sağlık Bilimleri Etik Kurulu'nun 04.02.2026 tarih ve 110/47 sayılı kararı ile etik onay alınmıştır.

Katılımcılar

Araştırmaya, yaşları 12 ile 14 arasında değişen 10 kadın ve 10 erkek ve bunlardan her grup 5 erkek ve 5 kadın olacak şekilde elit alt yapı tenis oyuncusu (ortalama yaş = 13.0 ± 0.8 yıl; boy = 153.8 ± 5.6 cm; kilo = 39.9 ± 4.8 kg.) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların tamamı haftada en az üç gün tenis oynayan, herhangi bir üst ekstremité sakatlığı olmayan ve son altı ay içinde omuz/dirsek rehabilitasyonu görmemiş sporculardan seçilmiştir. Katılımcılar randomize şekilde iki gruba ayrılmıştır:

- Deneysel Grubu (n = 10): Thrower's 10 egzersiz protokolünü uygulayan grup
- Kontrol Grubu (n = 10): Sadece olağan tenis antrenmanına devam eden grup

Tüm katılımcılardan yazılı onam alınmıştır.

Boy Ölçümü

Sporcuların boy uzunluğu, 0,1 mm hassasiyetli SECA marka stadiometre kullanılarak belirlenmiştir. Ölçüm sırasında sporcuların kolları yanlarda serbest durumda olacak şekilde anatomik duruş pozisyonunda durmaları sağlanmış ve başlarının yatay düzlemde olması kontrol edilmiştir. Elde edilen değerler santimetre (cm) cinsinden kaydedilmiştir.

Vücut Ağırlığı Ölçümü

Sporcuların vücut ağırlıkları, 0,5 kg hassasiyetli SECA marka elektronik tartı ile ölçülmüştür. Ölçüm sırasında sporcuların çıplak ayakla ve yalnızca şort ile tişört giymiş olmalarına dikkat edilmiştir. Ölçüm sonuçları kilogram (kg) cinsinden kayıt altına alınmıştır.

Egzersiz Protokolü

Deneysel grubuna, sekiz hafta süresince haftada iki gün olacak şekilde yapılandırılmış Thrower's 10 egzersiz protokolü uygulanmıştır. Her egzersiz çalışması yaklaşık 30 ila 35 dakika sürmüştür ve uygulamalar, alanında uzman bir kondisyoner eşliğinde kontrollü olarak gerçekleştirilmiştir. Egzersiz programı, protokole tanımlanan spesifik hareketlerden oluşmaktadır.

Thrower's 10 egzersiz programının uygulama protokolü:

Egzersiz	Açıklama
Shoulder External Rotation (0° Abduction)	Dirsek gövde yanında tutulur ve elastik bant ile omuz dış rotasyonu uygulanır.
Shoulder Internal Rotation (0° Abduction)	Dirsek gövde yanında sabit tutulur ve elastik bant ile omuz iç rotasyonu yapılır.
Shoulder Abduction to 90°	Kol yana doğru kaldırılarak omuz abdüksiyon hareketi gerçekleştirilir.
Scaption (Full Can)	Kol skapular düzlemde yaklaşık 30° açıyla yukarı kaldırılır ve supraspinatus kası hedeflenir.
Shoulder Flexion	Kol öne doğru kaldırılarak omuz fleksiyon hareketi uygulanır.
Shoulder External Rotation at 90° Abduction	Kol 90° abdüksiyon pozisyonunda iken elastik bant ile omuz dış rotasyonu yapılır.
Shoulder Internal Rotation at 90° Abduction	Kol 90° abdüksiyon pozisyonunda iken elastik bant ile omuz iç rotasyonu yapılır.
Elbow Flexion	Dirsek fleksiyonu ile biceps brachii kasını hedefleyen hareket uygulanır.
Elbow Extension	Dirsek ekstansiyonu ile triceps brachii kasını hedefleyen hareket uygulanır.
Prone Horizontal Abduction and Rowing	Yüzüstü pozisyonda skapular stabilizasyonu hedefleyen yatay abdüksiyon ve çekiş hareketi

Araştırmada deney grubuna 8 hafta süreyle Thrower's 10 egzersiz programı uygulanmıştır. Program haftada iki gün olmak üzere düzenlenmiş ve sporcuların rutin tenis antrenmanlarına ek olarak antrenman sonrası gerçekleştirilmiştir. Tüm egzersizler elastik direnç bantları kullanılarak uygulanmış ve her egzersiz 2 set 10 tekrar olacak şekilde planlanmıştır. Setler arasında yaklaşık 30–60 saniye dinlenme verilmiştir.

Sekiz haftalık antrenman modelinde direnç bandı yoğunluğu, önceden belirlenmiş haftalık takvim doğrultusunda kademeli olarak artırılmıştır. Her hafta içinde sporcuların belirlenen egzersizleri ağrısız ve teknik bütünlüğünü koruyarak tamamlaması ön koşul olarak benimsenmiş; bu koşulun sağlanmadığı durumlarda bant değişikliği bir sonraki haftaya ertelenmiştir. Bu yaklaşım, adölesan sporcularda nöromüsküler adaptasyonun başlangıçta hızlı gerçekleştiğine dair bulgularla (Faigenbaum ve ark., 2016) ve ACSM'nin novice bireyler için önerdiği sistematik yük artışı ilkesiyle (Kraemer ve ark., 2009) uyumludur. Bununla birlikte, takvim temelli progresyonun bireysel adaptasyon farklılıklarını tam olarak yansıtmadığı ve kriter temelli modellerin (örn. 2-for-2 kuralı; Haff & Triplett, 2016) gelecekteki çalışmalarda daha güvenilir sonuçlar üretebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Egzersizler sporcular tarafından kontrollü ve düzgün teknikle uygulanmış, hareketler boyunca skapular stabilizasyonun korunmasına dikkat edilmiştir. Program süresince sporcuların egzersizleri doğru teknikle gerçekleştirmeleri araştırmacı tarafından takip edilmiş ve gerekli durumlarda düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca ilerleyen haftalarda sporcuların adaptasyonuna bağlı olarak kullanılan direnç bantlarının seviyesi kademeli olarak artırılmıştır.

Performans Ölçüm Prosedürü

İsabet Oranı Ölçümü: Hewitt Testi'nin uygulaması, uluslararası ölçülere sahip (23,77 m x 10,97 m) bir tenis kortunun yalnızca tekler oyun alanı kullanılarak uygulanmaktadır. Test sırasında kortun karşı tarafı dört eşit bölgeye ayrılır ve her bölgeye farklı puanlar verilir. File ile ilk bölge arası (yaklaşık 4,5 m) 1 puan, ilk ve ikinci bölge arası 2 puan, ikinci ve üçüncü bölge arası 3 puan, üçüncü ve son bölge arası ise 4 puan değerindedir (Hewitt, 1966). Hewitt Testi'nin bir diğer bileşeni ise servis performansının değerlendirilmesidir. Bu aşamada test, sporcunun doğru, güçlü ve hızlı servis atma yeteneğini analiz etmeye yöneliktir. Sporcu, sağ ve sol servis alanlarını eşit şekilde hedef alarak, her iki tarafa 5'er servis atar; toplamda 10 servis gerçekleştirilir. Puanlama ise topun ilk yere düştüğü nokta ile ikinci sekme noktası arasındaki mesafenin ölçülmesiyle yapılır. Toplam 10 servisin düşme mesafelerine ait ölçülerin güç mesafesi hesaplanan aritmetik ortalaması, sporcunun servis performansına ilişkin puan olarak değerlendirilmiştir (Karagöz ve ark., 2015).

Vuruş Hızı Ölçümü

Katılımcıların servis, forehand ve backhand vuruş hızları, Hewitt Testi sırasında alınmıştır. Profesyonel spor radar cihazı olan Pocket radar ile ölçülmüştür. Vuruşlar standardize edilmiş kort ve raket koşullarında yapılmıştır. Her sporcu üç maksimal servis denemesi gerçekleştirmiş olup üç deneme arasından elde edilen en yüksek değer istatistiksel analize dahil edilmiştir. Bu yaklaşım, sporcunun anlık performans dalgalanmalarından bağımsız olarak gerçek maksimal kapasitesini yansıtmak amacıyla tercih edilmiştir. Tüm ölçümler, çalışma öncesinde (ön test) ve 8 haftalık uygulamanın sonunda (son test) olmak üzere iki kez yapılmıştır. Ölçümler aynı saat dilimlerinde ve benzer çevresel koşullarda gerçekleştirilmiş, tüm testler deneyimli bir spor bilimci ve tenis antrenörü eşliğinde yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde IBM SPSS yazılımı kullanılmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde, Thrower's 10 egzersiz protokolünün elit alt yapıda tenis oynayan bireylerin servis, forehand ve backhand vuruşlarına ait hız ve isabet oranı üzerindeki etkilerine ilişkin bulgular sunulmaktadır. Çalışma kapsamında toplanan veriler, her iki grubun ön test ve son test sonuçları temelinde hem kendi içinde hem de gruplar arasında karşılaştırılarak, tablolarla sistematik olarak raporlanmıştır.

Tablo 1. Katılımcıların Kişisel Bilgilerinin Dağılımı

Değişken	Grup	Ort.±SS	t	p
Yaş	Kontrol	13,10 ± 0,88	0,18	0,61
	Deney	12,90 ± 0,88		
Boy	Kontrol	153,2 ± 5,14	0,49	0,63
	Deney	154,4 ± 5,83		
Vücut Ağırlığı	Kontrol	38,7 ± 4,79	1,12	0,28
	Deney	41,05 ± 4,62		
Tenis Deneyimi (yıl)	Kontrol	4,40 ± 1,07	-0,22	0,828
	Deney	4,30 ± 0,95		

Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde gruplar arasında yaş, boy, vücut ağırlığı ve tenis deneyimi açısından anlamlı fark bulunmamıştır ($p>0.05$).

Tablo 2. Forehand Vuruşu İsabet ve Hız Testi Ortalamalarının Grup İçi Karşılaştırılması

Forehand Testi	Grup	Test	Ort.±SS	t	p
İsabet Ortalaması (Adet)	Kontrol	Ön Test	2,41 ± 0,96	0,15	0,884
		Son Test	2,38 ± 0,93		
	Deney	Ön Test	2,29 ± 0,58	-1,41	0,196
		Son Test	3,73 ± 2,10		
Hız Ortalaması (km/h)	Kontrol	Ön Test	59,90 ± 22,98	-0,97	0,360
		Son Test	62,87 ± 24,65		
	Deney	Ön Test	60,81 ± 9,17	-3,42	0,009
		Son Test	68,00 ± 8,10		

Forehand vuruşuna ilişkin grup içi karşılaştırmalar incelendiğinde kontrol grubunda hem isabet hem de hız değerlerinde ön test ve son test arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p>0,05$). Deney grubunda ise forehand hız ortalamasının son testte anlamlı düzeyde arttığı belirlenmiştir ($p<0,05$). Forehand isabet oranında ise anlamlı bir değişim gözlenmemiştir ($p>0,05$).

Tablo 3. Backhand Vuruşu İsabet ve Hız Testi Ortalamalarının Grup İçi Karşılaştırılması

Backhand Testi	Grup	Test	Ort.±SS	t	p
İsabet Ortalaması (Adet)	Kontrol	Ön Test	2,27 ± 0,94	-0,24	0,815
		Son Test	2,29 ± 1,06		
	Deney	Ön Test	2,25 ± 0,44	-2,35	0,046*
		Son Test	2,90 ± 0,46		
Hız Ortalaması (km/h)	Kontrol	Ön Test	58,87 ± 18,15	-0,57	0,57
		Son Test	64,62 ± 20,14		
	Deney	Ön Test	61,57 ± 9,10	-2,43	0,026*
		Son Test	72,10 ± 10,26		

Backhand vuruşuna ait grup içi karşılaştırmalar incelendiğinde deney grubunda backhand vuruş hızının ön testten son teste anlamlı düzeyde arttığı görülmektedir ($p=0,026$). Kontrol grubunda ise hız ortalamasının ön testte $58,87 \pm 18,15$ km/h'den son testte $61,62 \pm 20,14$ km/h'ye yükseldiği ancak bu değişimin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir ($p>0,05$). Backhand vuruş isabet ortalamaları incelendiğinde kontrol grubunda anlamlı bir değişim görülmezken ($p=0,815$), deney grubunda ön testten son teste anlamlı bir artış tespit edilmiştir ($p=0,046$). Bu bulgular, uygulanan antrenman programının deney grubunda backhand vuruş hızını ve isabet oranını geliştirmede etkili olduğunu göstermektedir.

Tablo 4. Sağ Servis İsabet ve Hız Testi Ortalamalarının Grup içi Karşılaştırılması

Sağ Servis Testi	Grup	Test	Ort.±SS	t	p
İsabet Ortalaması (Adet)	Kontrol	Ön Test	$2,48 \pm 1,18$	0,00	1,000
		Son Test	$2,48 \pm 1,01$		
	Deney	Ön Test	$3,02 \pm 0,76$	0,00	1,000
		Son Test	$3,02 \pm 0,34$		
Hız Ortalaması (km/h)	Kontrol	Ön Test	$39,59 \pm 16,18$	-2,23	0,053
		Son Test	$47,44 \pm 19,90$		
	Deney	Ön Test	$46,28 \pm 11,72$	-2,60	0,032*
		Son Test	$57,04 \pm 14,08$		

Sağ servis vuruşuna ilişkin grup içi karşılaştırmalar incelendiğinde kontrol ve deney gruplarında servis isabet oranlarında ön test ve son test arasında anlamlı bir değişim gözlenmemiştir ($p>0,05$). Servis hız değerlerinde ise kontrol grubunda artış gözlenmesine rağmen bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($p>0,05$). Deney grubunda ise sağ servis hız ortalamasının son testte anlamlı düzeyde arttığı belirlenmiştir ($p<0,05$).

Tablo 5. Sol Servis İsabet ve Hız Testi Ortalamalarının Grup içi Karşılaştırılması

Sol Servis Testi	Grup	Test	Ort.±SS	t	p
İsabet Ortalaması (Adet)	Kontrol	Ön Test	$2,56 \pm 1,18$	1,52	0,163
		Son Test	$2,16 \pm 0,94$		
	Deney	Ön Test	$2,76 \pm 0,63$	-1,19	0,269
		Son Test	$2,98 \pm 0,41$		
Hız Ortalaması (km/h)	Kontrol	Ön Test	$41,65 \pm 28,83$	0,80	0,444
		Son Test	$38,02 \pm 17,10$		
	Deney	Ön Test	$48,24 \pm 12,31$	-2,23	0,056
		Son Test	$57,41 \pm 4,91$		

Sol servis vuruşuna ilişkin grup içi karşılaştırmalar incelendiğinde hem kontrol hem de deney grubunda servis isabet oranlarında ön test ve son test arasında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim gözlenmemiştir ($p>0,05$). Servis hız değerlerinde de her iki grupta değişim gözlenmesine rağmen bu değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($p>0,05$).

Tablo 6. Forehand Vuruşu İsabet ve Hız Testlerinin Ön Test ve Son Test Gruplar Arası Karşılaştırılması

Forehand Testi	Test	Grup	Ort. ± SS	F	p
İsabet Ortalaması (adet)	Ön Test	Kontrol	2,41 ± 0,96	0,70	0,414
		Deney	2,06 ± 0,91		
	Son Test	Kontrol	2,38 ± 0,93	1,59	
		Deney	3,73 ± 3,10		
Hız Ortalaması (km/h)	Ön Test	Kontrol	59,90 ± 22,98	0,27	0,607
		Deney	54,73 ± 21,08		
	Son Test	Kontrol	62,87 ± 24,65	0,69	
		Deney	68,00 ± 8,10		

Forehand vuruşuna ilişkin gruplar arası karşılaştırmalar incelendiğinde hem ön test hem de son test ölçümlerinde kontrol ve deney grupları arasında isabet ve hız ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p>0,05$).

Tablo 7. Backhand Vuruşu İsabet ve Hız Testi Ortalamalarının Gruplar Arası Karşılaştırılması

Backhand Testi	Test	Grup	Ort. ± SS	t	p
İsabet Ortalaması (adet)	Ön Test	Kontrol	2,27 ± 0,94	0,06	0,95
		Deney	2,25 ± 0,44		
	Son Test	Kontrol	2,29 ± 1,06	-1,65	
		Deney	2,90 ± 0,46		
Hız Ortalaması (km/h)	Ön Test	Kontrol	58,87 ± 18,15	-0,42	0,68
		Deney	51,55 ± 20,10		
	Son Test	Kontrol	64,62 ± 20,14	-0,98	
		Deney	72,10 ± 10,26		

Backhand vuruşuna ilişkin gruplar arası karşılaştırmalar incelendiğinde ön test ölçümlerinde kontrol ve deney grupları arasında hem isabet hem de hız değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür ($p>0,05$). Son test sonuçları değerlendirildiğinde ise deney grubunun backhand hız ve isabet ortalamalarının kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu gözlenmekle birlikte, bu farkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir ($p>0,05$). Bu bulgular, uygulanan antrenman programının deney grubunda performans değerlerinde artış eğilimi oluşturmasına rağmen, gruplar arası karşılaştırmalarda anlamlı bir üstünlük sağlamadığını göstermektedir.

Tablo 8. Sağ Servis İsabet ve Hız Testi Ortalamalarının Gruplar Arası Karşılaştırılması

Sağ Servis Testi	Test	Grup	Ort. ± SS	F	p
İsabet Ortalaması (adet)	Ön Test	Kontrol	2,48 ± 1,18	0,20	0,657
		Deney	2,72 ± 1,19		
	Son Test	Kontrol	2,48 ± 1,01	2,55	0,138
		Deney	3,02 ± 0,34		
Hız Ortalaması (Km/h)	Ön Test	Kontrol	39,59 ± 16,18	0,07	0,793
		Deney	41,65 ± 18,34		
	Son Test	Kontrol	47,44 ± 19,90	1,49	0,239
		Deney	57,04 ± 14,08		

Sağ servis ön test sonuçlarında kontrol ve deney grupları arasında hem isabet hem de hız değerleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p>0,05$). Son test sonuçlarında deney grubunun ortalama değerleri kontrol grubuna göre daha yüksek olmasına rağmen, gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir ($p>0,05$).

Tablo 9. Sol Servis İsabet ve Hız Ortalamalarının Gruplar Arası Karşılaştırılması

Sol Servis Testi	Test	Grup	Ort. ± SS	F	p
İsabet Ortalaması (adet)	Ön Test	Kontrol	2,56 ± 1,18	0,03	0,875
		Deney	2,48 ± 1,05		
	Son Test	Kontrol	2,16 ± 0,94	6,3	0,027*
		Deney	2,98 ± 0,41		
Hız Ortalaması (Km/h)	Ön Test	Kontrol	41,65 ± 16,58	0,05	0,828
		Deney	43,42 ± 19,17		
	Son Test	Kontrol	38,02 ± 17,10	11,78	0,006*
		Deney	57,41 ± 4,91		

Sol servis ön test sonuçlarında kontrol ve deney grupları arasında isabet ve hız değerleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p>0,05$). Son test sonuçlarında ise deney grubunun hem servis isabet hem de hız ortalamalarının kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir ($p<0,05$).

Araştırma bulgularına göre tenisçilerde uygulanan Thrower's 10 egzersiz programının forehand, backhand ve servis vuruşlarına ait hız ve isabet değişkenleri üzerinde farklı düzeylerde etkiler ortaya koyduğu belirlenmiştir. Deney grubunda forehand vuruş hızında grup içi analizlerde anlamlı bir artış gözlenmesine rağmen ($p=0,009$), gruplar arası karşılaştırmalarda anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p=0,427$). Bu durum, uygulanan egzersiz programının forehand hızındaki gelişime katkı sağlamış olabileceğini, ancak kontrol grubuna kıyasla belirgin bir üstünlük oluşturmadığını göstermektedir. Backhand vuruş hızına ilişkin sonuçlar incelendiğinde deney grubunda ön testten son teste anlamlı bir artış olduğu görülmektedir ($p=0,026$). Kontrol grubunda ise hız ortalamasının ön testte $58,87 \pm 18,15$ km/h'den son testte $61,62 \pm 20,14$ km/h'ye yükseldiği ancak bu değişimin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir ($p>0,05$). Bu durum, çalışma süresince uygulanan egzersiz programının deney grubunda

backhand vuruş hızını geliştirmede etkili olabileceğini göstermektedir. Buna karşın forehand vuruş isabet ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim tespit edilmemiştir ($p>0,05$). Backhand vuruş isabet ortalamaları incelendiğinde ise deney grubunda ön testten son teste anlamlı bir artış olduğu belirlenmiştir ($p=0,046$). Gruplar arası karşılaştırmalar incelendiğinde forehand vuruşu için hem ön test hem de son test ölçümlerinde gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p>0,05$). Backhand vuruşuna ilişkin son test ölçümlerinde deney grubunun hız ortalamalarının kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu görülmekle birlikte bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir ($p>0,05$).

Servis vuruşlarına ilişkin sonuçlar incelendiğinde deney grubunda sağ servis hızında anlamlı bir artış olduğu ($p=0,032$) görülmüş, sol servis hızında ise artış eğilimi gözlenmesine rağmen bu değişimin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir ($p=0,056$). Gruplar arası karşılaştırmalarda ise sol servis son test değerlerinde hem isabet ($p=0,027$) hem de hız ($p=0,006$) değişkenleri açısından deney grubu lehine anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sol servis hızına ilişkin grup içi ve gruplar arası analizler arasındaki bu farklılık, örneklem büyüklüğünün sınırlı olması ($n=10$) ve standart sapma değerlerinin görece yüksek olması ile ilişkili olabilir. Küçük örneklem gruplarında bireysel performans farklılıkları istatistiksel sonuçları daha belirgin şekilde etkileyebilmektedir. Bu nedenle grup içi analizlerde istatistiksel anlamlılığa ulaşamamış olsa da gruplar arası karşılaştırmalarda deney grubunun kontrol grubuna göre daha yüksek performans değerlerine ulaştığı görülmektedir. Sol servis performansında gözlenen bu belirgin gelişim, Thrower's 10 egzersiz programının özellikle non-dominant tarafta skapular stabilizasyonu daha etkili şekilde geliştirmiş olabileceğini düşündürmektedir. Tenis gibi üst ekstremité kullanımının baskın olduğu spor branşlarında dominant ve non-dominant taraflar arasında kuvvet ve stabilite farklılıkları ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle skapular stabiliteyi hedefleyen egzersiz programlarının daha zayıf olan tarafta daha belirgin adaptasyonlar oluşturması olasıdır. Nitekim omuz çevresi kaslarının dengeli çalışmasının üst ekstremité performansını ve kontrolünü artırdığı literatürde de belirtilmektedir (Cools ve ark., 2015).

Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde uygulanan antrenman programının deney grubunda özellikle vuruş hızında ve backhand vuruş isabet oranında gelişim sağladığı görülmektedir. Bununla birlikte bazı parametrelerde gruplar arası karşılaştırmalarda anlamlı farklılıkların ortaya çıkmaması, örneklem büyüklüğünün sınırlı olması ve bireysel performans farklılıkları ile ilişkili olabilir. Bu durum, Thrower's 10 egzersiz programının üst ekstremité kuvveti ve skapular stabiliteyi geliştirerek raket başı hızını artırmaya katkı sağlayabileceğini, ancak teknik doğruluk ve hedefleme becerisinin gelişimi için kuvvet temelli antrenmanların teknik çalışmalarla birlikte planlanmasının önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

TARTIŞMA

Tenis servis performansının en önemli belirleyicilerinden biri, omuz kuşağındaki kas gruplarının fonksiyonel kuvveti ve eklem stabilitesidir. Servis hareketi sırasında özellikle rotator manşet, skapulayı dengeleyen kaslar ve deltoid kasları başta olmak üzere üst ekstremité kas yapıları, yüksek hızda ve tekrarlayıcı dinamik hareketlerin

uygulanmasında temel rol üstlenmektedir. Bu bağlamda, literatürde yer alan güncel araştırmalar, söz konusu kas gruplarını hedef alan direnç temelli egzersizlerin servisle ilişkili performans ölçütlerini, özellikle servis hızı ve isabet oranını anlamlı şekilde artırabildiğini göstermektedir. Wilk ve ark. (2002) tarafından yürütülen bir çalışmada, beyzbol sporcularına altı hafta süresince uygulanan Thrower's 10 egzersiz protokolü sonrasında, omuz dış rotasyon kuvvetinde %13,2, iç rotasyon kuvvetinde ise %9,4 oranında artış kaydedilmiştir; ayrıca sporcuların atış hızlarında ortalama 5,1 km/h'lik bir yükselme bildirilmiştir. Bu bulgular, rotator manşet kaslarının sistematik olarak güçlendirilmesinin, üst ekstremitedeki dinamik motor fonksiyonlara doğrudan katkı sunduğunu ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, Reinold ve ark. (2008) tarafından NCAA düzeyindeki sporcularla yürütülen sekiz haftalık müdahale sonucunda, servisle benzer özellik taşıyan atış hızında %6,3 oranında gelişme; omuz dış rotasyonunda ise %15,3'lük izokinetik kuvvet artışı rapor edilmiştir. Bu tür performans kazanımları, direnç egzersizlerinin sadece rehabilitasyon sürecinde değil, performans artırma amacıyla da etkili bir araç olduğunu ortaya koymaktadır. Cools ve ark. (2015) nın gerçekleştirdiği sistematik bir derleme çalışmasında ise, skapular bölgeye odaklanan egzersiz programlarının, overhead sporcuların vuruş isabet oranlarını ortalama %12 ila %18 oranında artırdığı tespit edilmiştir. Araştırmacılar, bu gelişimin yalnızca kas kuvvetinden kaynaklanmadığını; aynı zamanda hareket kontrolü, propriosepsiyon ve nöromusküler koordinasyonun gelişimi ile ilişkili olduğunu vurgulamaktadır. Overhead sporcularda T10 programının etkilerini inceleyen sistematik derlemede, altı ila sekiz haftalık uygulamalar sonrasında skapular stabilite, omuz hareket açıklığı ve rotator cuff kuvvetinde tutarlı performans artışları rapor edilmiştir. Patel & Vaishnav, (2025) çalışmalarında haftada üç gün uygulanan protokolün performans çıktılarında belirgin iyileşmeler sağladığı bildirilmiştir. Bu bulgular, servis hızındaki artışın genel üst ekstremitte fonksiyon gelişimiyle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Su topu sporcularında gerçekleştirilen 10 haftalık T10 uygulaması sonrasında üst ekstremitte stabilite testinde (CKCUEST) ortalama temas sayısı ve normalize skor değerlerinde belirgin artış gözlenmiştir (Asal & Özünlü Pekiyaş, 2025). Aynı çalışmada non-dominant internal rotasyon kuvvetinde artış bildirilmiş ve dominant-non-dominant kuvvet farkının azaldığı belirtilmiştir. Bu durum, bilateral kuvvet dengesinin iyileştiğini göstermektedir. Skapular stabilite ve kuvvet simetrisindeki bu gelişmelerin servis isabet oranına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Escamilla ve ark. (2009) tarafından yapılan bir çalışmada ise, omuz çevresindeki kaslara yönelik egzersizlerin aktivasyon düzeyleri incelenmiş; serratus anterior, lower trapezius ve infraspinatus gibi skapular stabilizatörlerde %45 ile %75 arasında değişen elektromiyografik (EMG) aktivasyon seviyeleri kaydedilmiştir. Bu durum, uygun seçilen egzersizlerin hedef kas gruplarında etkili bir aktivasyon sağladığını göstermektedir. Elliott (2006) servis sırasında ortaya çıkan gücün alt ekstremitte, gövde rotasyonu ve omuz bölgesi koordinasyonu ile üretildiğini ve bu kuvvetin humerus üzerinden rakete aktarıldığını belirtmektedir. Bu bağlamda, rotator cuff kaslarının güçlenmesi ve skapulotorasik eklemin stabilitesinin artması, servis sırasında daha yüksek raket başı hızı oluşturulmasını desteklemektedir. Benzer şekilde Kibler ve Sciascia (2010) omuz fonksiyonunun yalnızca glenohumeral eklemin kuvvetine değil, skapular dönüş, posterior tilt ve upward rotation gibi

parametrelere bağlı olduğunu, skapular stabilitenin kinetik zincirin etkin çalışmasında merkezi role sahip olduğunu bildirmiştir. Throwers 10 protokolünün serratus anterior, alt trapezius ve rotator cuff odaklı egzersizleri tam olarak bu mekanizmaları hedeflemektedir. Bu nedenle bu çalışmada servis hızındaki artışın literatürde tanımlanan biyomekanik süreçlerle tutarlı olduğu görülmektedir. Rotator cuff kas kuvvetinin servis performansına etkisini inceleyen araştırmalar da bulgularımızı destekler niteliktedir. Myers ve ark. (2005), impingement semptomları olan üst düzey sporcularda skapular ve rotator cuff kas zayıflığının omuz kinetiğinde bozulmalara yol açtığını ve performansı düşürdüğünü göstermiştir. Servis hızındaki değişim de benzer bir eğilim göstermektedir. Beşinci ve altıncı tekrar sonrasında servis hızının 142.0 km/h'den 132.5 km/h'ye gerileyerek yaklaşık %6.7 oranında azaldığı, 1-6. tekrar kümesi ile 7-12. tekrar kümesi arasında ise hızın 141.7 km/h'den 134.9 km/h'ye düşerek yaklaşık %4.8 oranında azaldığı rapor edilmiştir (Brito et al., 2025). Bu sonuçlar, omuz tork ve güç azalmasının doğrudan servis hızına yansımaları göstermektedir. Townsend ve ark. (1991) ise tenis servisinde supraspinatus, infraspinatus ve serratus anterior gibi kasların yüksek düzeyde aktivasyon gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu bulgular, Throwers 10 protokolünün doğrudan bu kas gruplarını güçlendirmesi nedeniyle servis hızı üzerindeki pozitif etkiyi açıklamaktadır. Araştırmamızın hız bulguları ayrıca güç antrenmanlarıyla ilgili literatür tarafından da desteklenmektedir. Genevois ve ark. (2013) 8 haftalık üst ekstremité güç ve rotasyonel antrenman programı sonrasında tenis oyuncularında servis hızında anlamlı artış bildirmiştir. Kibler ve ark. (2006) da core stabilitesinin omuz hızlanma fazına doğrudan katkı sağladığını ifade etmektedir. Throwers 10 her ne kadar core odaklı bir program olmasa da skapular stabiliteyi artırarak gövde ve omuz arasındaki kuvvet aktarımını iyileştirdiği için dolaylı biçimde bu mekanizmaya destek olmaktadır. Bunun yanında medicine-ball çalışmalarına dair literatür de mevcut bulgularla tutarlıdır. Papaiaikovou (2013), medicine ball fırlatma çalışmalarının overhead hareketlerde güç üretimini artırdığını ve omuz eksenik kontrolünü geliştirdiğini belirtmektedir. Dolayısıyla Throwers 10'daki fırlatma mekaniğiyle benzer işlevsel yükler, servis hızındaki artış için geçerli fizyolojik temeller sunmaktadır. Servis isabet oranı açısından bakıldığında bulgular daha karmaşık bir tablo ortaya koymaktadır. Çalışmamızda servis isabet oranında anlamlı düzeyde bir artış gözlenmemiş olması literatür tarafından desteklenmektedir. Whiteside ve ark. (2013) servis isabetinin daha çok hareket paternlerinin tutarlılığı, zamanlama, propriosepsiyon ve hedefleme stratejileri ile ilişkili olduğunu; kuvvet antrenmanlarının isabet performansına doğrudan etki etmediğini bildirmiştir. Aynı doğrultuda Reid ve ark. (2013) motor kontrol parametrelerinin servis isabetinin temel belirleyicisi olduğunu ortaya koymuştur. Elliott ve ark. (2009) servis tekniğinin öğrenilmesi ve optimize edilmesinde tekrarlı teknik çalışmanın belirleyici olduğunu, kuvvet antrenmanlarının teknik gelişimi doğrudan sağlamadığını vurgulamıştır. Bu nedenle isabetin gelişmesi için Throwers 10'un tek başına yeterli bir yöntem olmaması beklenen bir sonuçtur. İsbet üzerindeki sınırlı etkinin bir diğer nedeni, servis sırasında meydana gelen küçük biyomekanik hataların isabeti hızdan daha fazla etkilemesidir. Martin ve ark. (2012) dirsek ekstansiyon açısındaki küçük değişimlerin dahi topun hedef doğruluğunu etkileyebileceğini göstermiştir. Bu durum, isabetin hassas bir motor beceri olduğunu ve kuvvet artışından bağımsız gelişebileceğini

göstermektedir. Fatigue (yorgunluk) ile ilgili çalışmalar da isabetin kuvvetten bağımsız bir değişken olduğunu desteklemektedir. Girard ve Millet (2009) oyuncular yorulduğunda servis hızının hafif azaldığını ancak isabetin çok daha dramatik şekilde düştüğünü bildirmiştir. Bu bulgu, isabetin sinirsel kontrol gerektirdiğini ve kuvvet artışından çok nöromotor kontrol ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Teniste uzamış servis oyununun omuz fonksiyonu üzerine etkilerini inceleyen çalışmada, 300°/s hızda dominant omuz external rotasyon ortalama pik tork değerinin 0.41 N·m/kg'dan 0.39 N·m/kg'a gerileyerek yaklaşık %4.9 oranında azaldığı bildirilmiştir. Internal rotasyon ortalama pik tork değerinin ise 0.54 N·m/kg'dan 0.50 N·m/kg'a düşerek yaklaşık %7.4 oranında azaldığı rapor edilmiştir. Güç parametrelerinde de benzer bir düşüş gözlenmiştir. External rotasyon ortalama güç değerinin 71.1 W'dan 59.7 W'a gerileyerek yaklaşık %16 oranında azaldığı, internal rotasyon gücünün ise 91.7 W'dan 80.1 W'a düşerek yaklaşık %12.6 oranında azaldığı bildirilmiştir (Brito ve Ark., 2025). Bu yüzdelik azalışlar, yorgunluk altında omuz kaslarının kuvvet üretim kapasitesinin anlamlı biçimde azaldığını göstermektedir. Çalışmamızın bulguları ışığında, Throwers 10 programının servis hızını artırmada etkili bir antrenman yaklaşımı olduğu, ancak servis isabetini geliştirmek için teknik, proprioseptif ve hedefleme pratikleriyle desteklenmesi gerektiği söylenebilir. Literatür de teknik çalışmanın isabet performansı için vazgeçilmez olduğunu, güç antrenmanlarının ise bu beceriyi ancak dolaylı etkileyebileceğini göstermektedir (Whiteside ve ark., 2013; Elliott, 2006).

Bu araştırmanın bulguları ve literatürdeki mevcut kanıtlar birlikte ele alındığında, Thrower's 10 egzersiz programının tenisçilerde forehand, backhand ve servis vuruş hızını artırmadaki etkisinin, omuz kuşağında skapular stabilite, rotator cuff fonksiyonu, kas kuvveti ve kinetik zincir koordinasyonunda sağladığı gelişmelerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu nöromusküler ve biyomekanik adaptasyonlar, vuruş sırasında güç üretimi ile aktarımının daha verimli gerçekleşmesine olanak tanımakta ve raket hızında ölçülebilir artışlar ortaya çıkarmaktadır. Spor performansında güç parametrelerinin belirleyici rolü yalnızca branşa özgü mekanik özelliklerle sınırlı olmayıp, genel fiziksel kapasite düzeyiyle de ilişkilidir. Nitekim farklı branşlarda yapılan çalışmalarda aerobik ve anaerobik güç parametrelerindeki gelişimlerin performans çıktıları üzerinde belirleyici rol oynadığı ve sporcular arası fiziksel kapasite farklılıklarının performansa yansıdığı bildirilmiştir (Suna ve ark., 2016). Bununla birlikte, servis ve diğer vuruş türlerinde isabet oranının anlamlı düzeyde değişmemesi, doğruluk ve hedefleme performansının kuvvet artışından ziyade teknik-tekrar, hareket paterni tutarlılığı ve motor kontrol mekanizmalarıyla daha güçlü ilişkilere sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, tenis antrenmanlarında Thrower's 10 gibi fonksiyonel güçlendirme protokollerinin teknik çalışmayla eş zamanlı planlanması, özellikle servis gibi kompleks ve çok eklemlili becerilerin hem hız hem de isabet bileşenlerinin bütüncül olarak geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Kısaltmalar / Abbreviations

T10	: Thrower's 10 Egzersiz Protokolü / Thrower's 10 Exercise Protocol
SPSS	: Statistical Package for the Social Sciences / Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı
IBM	: International Business Machines
ACSM	: American College of Sports Medicine / Amerikan Spor Hekimliği Koleji
NCAA	: National Collegiate Athletic Association
CKQUEST	: Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test / Kapalı Kinetik Zincir Üst Ekstremitte Stabilite Testi
EMG	: Electromyography / Elektromiyografi
n :	Sample Size / Örneklem Sayısı
Ort.	: Arithmetic Mean / Aritmetik Ortalama
SS	: Standard Deviation / Standart Sapma
t	: t-Test Statistic / t-Testi İstatistik Değeri
F	: ANOVA F Statistic / ANOVA F İstatistik Değeri
p	: Significance Value / Anlamlılık Düzeyi
%	: Percentage / Yüzde
Cm	: Centimeter / Santimetre
kg	: Kilogram / Kilogram
m	: Meter / Metre
mm :	Millimeter / Milimetre
km/h	: Kilometers per Hour / Saatte Kilometre
örn.	: Örneğin
vb.	: Ve benzeri
ve ark.	: Ve arkadaşları

Beyanlar / Declarations

Etik Onay ve Katılım Onayı / Ethics approval and consent to participate

Bu çalışmanın hazırlanma ve yazım sürecinde "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş olup, toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma başka herhangi bir akademik yayın ortamına değerlendirilmek üzere gönderilmemiştir. Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Etik Kurulu tarafından etik açıdan değerlendirilmiş ve etik ilkelere uygun bulunmuştur (Toplantı Tarihi: 04.02.2026; Toplantı No: 110; Karar No: 47). Araştırma önerisi, kurul üyelerinin oy birliği ile onaylanmıştır. Araştırma süreci Helsinki Bildirgesi ilkelerine uygun olarak yürütülmüştür. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü etik ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

During the preparation and writing of this study, the principles of scientific integrity, research ethics, and citation were observed in accordance with the Directive on Scientific Research and Publication Ethics of Higher Education Institutions. No manipulation or falsification was made to the collected data, and this manuscript has not been submitted to any other journal or publication venue for consideration. The study was reviewed and approved by the Health Sciences Ethics Committee of Süleyman Demirel University (Meeting Date: February 4, 2026; Meeting No: 110; Decision No: 47). The ethical approval was granted unanimously by the committee members. The study was conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki. The authors are solely responsible for any ethical or legal issues arising from this article.

Veri Ve Materyal Erişilebilirliği / Availability of data and material

Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler, makul talepler üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir. Veri seti yalnızca akademik amaçlar için erişilebilir olacak ve verilerin herhangi bir kullanımı, orijinal çalışmayı referans gösterecek ve katılımcıların gizliliğini koruyacaktır.

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. The dataset will be accessible only for academic purposes, and any use of the data will recognize the original study and maintain the confidentiality of the participants.

Çıkar Çatışması / Competing interests

Yazarlar, bu makalede sunulan çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması veya kişisel ilişkiye sahip olmadıklarını beyan etmektedirler.

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Yazar Katkıları / Authors' Contribution Statement

Yazarlar çalışmaya eşit düzeyde katkıda bulunmuş, makalenin son hâlini okuyup onaylamış ve yayımlanmasından doğabilecek her türlü sorumluluğu ortaklaşa üstlenmiştir.

The authors contributed equally to the study, read and approved the final version of the manuscript, and share responsibility for all aspects of the published work

Fon Desteği / Funding

Bu çalışma, kamu, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki fon sağlayıcı kurumlardan herhangi bir özel destek almamıştır.

This research received no external funding.

Teşekkür / Acknowledgements

None.

References / Kaynaklar

- Asal, N., & Özünlü Pekyavaş, N. (2025). Effects of Thrower's Ten exercise program on shoulder stability and flexibility in water polo players.
- Baechle, T. R., & Earle, R. W. (2008). *Essentials of strength training and conditioning* (3rd ed.). Human Kinetics.
- Brito, A. V., Carvalho, D., Silva, M., Ferreira, F., Vilas-Boas, J. P., Fernandez-Fernandez, J., & Fernandes, R. J. (2025). The effect of a prolonged tennis serve game on shoulder function, speed and precision. *Sports Biomechanics*, 24(12), 3655–3674. <https://doi.org/10.1080/14763141.2025.2552172>
- Ciğercioğlu, N. B., Güney Deniz, H., Ünüvar, E., Çolakoglu, F., & Baltacı, G. (2021). Relationship between shoulder rotator muscle strength and upper extremity performance tests in adolescent tennis players. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(1), 89–96. <https://doi.org/10.21653/tjpr.749606>
- Cools, A. M., Johansson, F. R., Borms, D., & Maenhout, A. (2015). Prevention of shoulder injuries in overhead athletes: A science-based approach. *Brazilian Journal of Physical Therapy*, 19(5), 331–339. <https://doi.org/10.1590/bjpt-rbf.2014.0104>
- Elliott, B. (2006). Biomechanics and tennis. *British Journal of Sports Medicine*, 40(5), 392–396.
- Elliott, B., Reid, M., & Crespo, M. (2009). *Technique development in tennis stroke production*. International Tennis Federation.
- Escamilla, R. F., Fleisig, G. S., Zheng, N., Barrentine, S. W., & Andrews, J. R. (2009). Shoulder muscle activity and function in common shoulder rehabilitation exercises. *Sports Medicine*, 39(8), 663–685.
- Faigenbaum, A. D., Mcfarland, J. E., Herman, R. E., Naclerio, F., Ratamess, N. A., Kang, J., & Myer, G. D. (2016). Effects of resistance training in youth athletes on muscular fitness and athletic performance: A conceptual model for long-term athlete development. *Frontiers in Physiology*, 7, Article 164. <https://doi.org/10.3389/fphys.2016.00164>
- Genevois, C., Frican, B., Creveaux, T., Hautier, C., & Rogowski, I. (2013). Effects of two training protocols on the forehand drive performance in tennis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 27(3), 677–682.
- Girard, O., & Millet, G. P. (2009). Effects of fatigue on serve velocity in tennis players. *European Journal of Applied Physiology*, 102(2), 451–460.
- Haff, G. G., & Triplett, N. T. (Eds.). (2016). *Essentials of strength training and conditioning* (4th ed.). Human Kinetics.
- Hewitt, J. E. (1966). Hewitt's tennis achievement test. *Research Quarterly. American Association for Health, Physical Education and Recreation*, 37(2), 231–240.
- Karagöz, Ş., Erdoğmuş, M., Celepaksoy, F., Bozlak, K., & Alkan, F. (2015). Minik tenisçilerde bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerin yer vuruş performansına etkisinin incelenmesi. *Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 9(9), 19–25.
- Kibler, W. B., & Sciascia, A. (2010). Kinetic chain contributions to shoulder function. *Sports Medicine*, 40(6), 421–426.
- Kibler, W. B., Chandler, T. J., Shapiro, R., & Conuel, M. (2007). Kinematic and kinetic comparisons of tennis serves in elite players. *Journal of Sports Sciences*, 25(8), 803–808.
- Kibler, W. B., Press, J., & Sciascia, A. (2006). The role of core stability in athletic function. *Sports Medicine*, 36(3), 189–198.

- Kovacs, M. S. (2007). Tennis physiology: Training the competitive athlete. *Sports Medicine*, 37(3), 189–198. <https://doi.org/10.2165/00007256-200737030-00001>
- Kraemer, W. J., Adams, K., Cafarelli, E., Dudley, G. A., Dooly, C., Feigenbaum, M. S., Fleck, S. J., Franklin, B., Fry, A. C., Hoffman, J. R., Newton, R. U., Pottenger, J., Stone, M. H., Ratamess, N. A., & Triplett-McBride, T. (2009). Progression models in resistance training for healthy adults. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 41(3), 687–708. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181915670>
- Martin, C., Bideau, B., Delamarche, P., & Kulpa, R. (2012). Influence of elbow extension on serve speed in tennis. *Journal of Sports Sciences*, 30(11), 1147–1153.
- Myers, J. B., Laudner, K. G., Pasquale, M. R., Bradley, J. P., & Lephart, S. M. (2005). Scapular muscle weakness in overhead athletes with impingement symptoms. *American Journal of Sports Medicine*, 33(2), 263–271.
- Papaiakovou, G. (2013). The effect of medicine ball training on overhead throwing velocity. *Journal of Human Kinetics*, 37(1), 169–176. <https://doi.org/10.2478/hukin-2013-0031>
- Patel, R., & Vaishnav, N. (2025). Effects of Thrower's Ten exercise program on shoulder function and performance in overhead athletes: A systematic review. *Journal of Preventive Orthopaedics and Traumatology*, Advance online publication.
- Rechel, J. A., Yard, E. E., & Comstock, R. D. (2008). An epidemiologic comparison of high school sports injuries in nine sports: Rates and patterns during the 2005–2006 school year. *Journal of Athletic Training*, 43(2), 197–204.
- Reid, M., Elliott, B., & Crespo, M. (2013). Mechanics and learning practices associated with the tennis serve: A review. *Sports Biomechanics*, 12(3), 238–256.
- Reinold, M. M., Wilk, K. E., Macrina, L. C., Dugas, J. R., & Andrews, J. R. (2008). Shoulder injuries in the overhead athlete. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 38(2), 80–89.
- Suna, G., Beyleroğlu, M., Alp, M., & Yalçın, S. (2016). Investigating the effects of coordination trainings on velocity, balance and agility features of tennis kids. *International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences*, 20, 13–23.
- Townsend, H., Jobe, F. W., Pink, M., & Perry, J. (1991). Electromyographic analysis of the shoulder musculature during the tennis serve. *American Journal of Sports Medicine*, 19(3), 224–234.
- Whiteside, D., Elliott, B., Lay, B., & Reid, M. (2013). A preliminary investigation of error and ball placement in the tennis serve. *Journal of Sports Sciences*, 31(14), 1592–1600.
- Wilk, K. E., Meister, K., & Andrews, J. R. (2002). Current concepts in the rehabilitation of the overhead throwing athlete. *The American Journal of Sports Medicine*, 30(1), 136–151. <https://doi.org/10.1177/03635465020300011201>

Disclaimer / Publisher's Note

The statements, opinions, and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and do not necessarily reflect the views of **IJOSS** and/or the editor(s). **IJOSS** and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions, or products referred to in the content. **IJOSS** remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.